

ПОЛИТИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ВИДЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ КАК ОСНОВА НАУЧНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ¹

Татаркин Александр Иванович

Ключевые слова: *политико-экономическое видение, стратегическое планирование, социально-экономическая политика*

Для цитирования: Татаркин А.И. Политико-экономическое видение общественного развития как основа научного моделирования экономической политики (републикация) // Вопросы политической экономии. 2025. № 2(42). С. 84-96.

POLITICAL-ECONOMIC VISION OF SOCIAL DEVELOPMENT AS A BASIS FOR SCIENTIFIC MODELLING OF ECONOMIC POLICY

Alexandr I. Tatarkin

Keywords: *political-economic vision, strategic planning, socio-economic policy*

For citation: Tatarkin A.I. Political Economy Vision of Social Development as a Basis for Scientific Modelling of Economic Policy (republishation). Problems in Political Economy. 2025;2(42): 84-96.

Наступило время для того, чтобы научное сообщество, политическое руководство и практические организаторы хозяйственной деятельности признали как реальный факт то, что экономическая политика и экономическая теория превратились в неразрывные части обеспечения единого процесса общественного развития.

Если раньше необходимость связи экономической теории и экономической политики выдвигалась как теоретический постулат, то в условиях величайшего умножения частных и публичных социально-экономических связей и доведения их до глобального уровня эта необходимость стала реальностью. Она приобрела многогранные формы и механизмы практических действий по развитию предприятий, отраслей, регионов, общества в целом. Такие действия в современных условиях становятся результатами не интуитивных ощущений практиков или их индивидуального опыта, а вырабатываются на основе теоретических исследований, сопоставления возможных положительных и отрицательных эффектов, учета будущих

¹ Статья была впервые опубликована в журнале «Вопросы политической экономии» в 2015 г.: Татаркин А.И. Политико-экономическое видение общественного развития как основа научного моделирования экономической политики // Вопросы политической экономии. 2015. № 2. С. 75-84. EDN:YKSIJPH

рисков, моделирования соответствующего экономического поведения как субъектов хозяйственной деятельности, так и органов власти и управления.

Чтобы закрепить факт соединения достижений экономической теории и мероприятий экономической политики, необходимо в методологическом отношении указать на исходную базу их зарождения и сочетания.

Политико-экономическое видение

На наш взгляд, для осуществления успешного социально-экономического развития страны и ее регионов, т.е. для проведения в жизнь системы практических мер, необходимо опираться на политико-экономическое видение, т.е. на желаемое будущее, а также на прогноз состояния и перспектив народнохозяйственного и регионального развития. Ведь для того, чтобы поставить перед собой какую-либо проблему, мы должны прежде всего иметь перед глазами определенный набор связанных явлений, представляющих собой достойный объект для исследования. Чтобы анализировать состояние и перспективы экономического развития, а также выработать практические методы движения к ним, необходимо определить и сформулировать то самое желаемое будущее, к которому социум намерен стремиться. Оно передается через понятие «видение», которое представляет собой, как отмечал Й. Шумпетер, «преданалитический акт познания», который позволяет «видеть вещи в новом свете, никак не обусловленном фактами, методами и результатами, характерными для предыдущей стадии развития науки» (Шумпетер, 2001, с. 49).

Видение строится, с одной стороны, на основе выявления закономерностей развития общества, их причинно-следственных связей, с другой стороны, на базе познания особенностей экономического (рационального, иррационального и др.) поведения людей. Другими словами, видение представляет собой субъективно-объективное желаемое будущее.

В теоретических политико-экономических построениях большинство исследователей исходит из положения, что мотором развития выступает частная инициатива, что развитие имеет место там, где есть реальная конкуренция. Не подвергая данное утверждения сомнениям, следует указать, что интеллектуально развитое общество не может двигаться вперед, не представляя некоторого ориентира своего движения.

Волна свободной конкуренции не должна оставаться под влиянием только стихийных сил. Зрелое общество, чтобы избежать угроз или снизить их действие к минимуму, обязано иметь механизм использования стихии в своих интересах. Как когда-то давно говорили классики политической экономии, самый плохой архитектор отличается от самой искусной пчелы тем, что он, прежде чем строить что-то, сначала создает в уме план будущего строения.

Может быть мы, как мировое сообщество, до сих пор еще остаемся не очень хорошим архитектором, но нашим совместным трудом уже созданы такие огромные и мощными производительные силы, что нам необходимо перестать оставаться исключительно под их стихийным воздействием на экономику. Эти гигантские средства труда и мощнейшие технологии уже достаточно ощутимо влияют как на наше поведение, так и на окружающую природу. Поэтому задача заключается в том, чтобы перестать отказываться от поисков осознанного и целенаправленного воздействия на них.

Чтобы соединить экономическую теорию с мероприятиями экономической политики, необходимо включить руководителей органов власти и управления, основную часть крупных и средних предпринимателей в изучение закономерностей и механизмов экономического развития современного общества и через такое обучение приблизить экономическую теорию к хозяйственной практике. Интеллектуально зрелое общество, чтобы не допускать больших ошибок в своем развитии, обязано опираться на базовые положения современной экономической теории.

Для перехода страны в высшую рыночную форму необходимы дополнительные целенаправленные политические и экономические меры по прогрессивному преобразованию российского общества, выражающиеся в обеспечении перехода от традиционного рыночного хозяйства к социально ориентированному рыночному хозяйству.

Практические (субъективно-объективные) действия по формированию своего социально-экономического и культурного видения будущего следует увязывать с базовыми положениями Конституции Российской Федерации, которая, будучи основным законом страны, вместе с тем является и обобщающей концепцией ее развития. В статье 7, п. 1 Конституции РФ сказано, что «Российская Федерация – социальное государство, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека».

Из сказанного следует, что без политико-экономического осознания руководителями страны, регионов и хозяйствующих субъектов закономерностей и направлений движения общества невозможно проводить согласованную созидательную социально-экономическую политику.

Стратегическое планирование

Переходом от видения как «преданалитического акта познания» к осуществлению практических действий является стратегическое планирование. Согласно Федеральному закону «О стратегическом планировании в Российской Федерации», стратегическое планирование принимается как многогранный процесс. Он включает деятельность «по целеполаганию, прогнозированию, планированию и программированию социально-экономического развития Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, отраслей экономики и сфер государственного и муниципального управления, обеспечения национальной безопасности Российской Федерации», которая направлена на решение задач устойчивого социально-экономического развития Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований и обеспечение национальной безопасности Российской Федерации².

Объективно складывается такая ситуация, когда стратегическое планирование должно проникнуть во все уровни территориального и отраслевого хозяйствования. Необходимо заменить существующее управление экономикой посредством косвенных рычагов (ставки налогов, таможенных пошлин, уровня банковских кредитов и др.) на более видимые рычаги воздействия, которые своей наглядностью и конкретикой (в виде абсолютных и относительных величин) могли бы выступать мобилизующей силой не только для конкретных руководителей органов власти

² Федеральный закон от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации».

и управления, но и для широких масс народа. Стратегическое планирование обеспечивает возможность не только предвидеть, но и формировать будущие тенденции социально-экономического развития. Вместе с тем не следует преувеличивать его роль в макроэкономических показателях, поскольку изменения в них зависят от множества не только внутренних хозяйственных процессов, но и внешних экономических и политических подвижек. Например, развернувшаяся в 2014 году система экономических санкций и связанные с ней меры эмбарго (запрет России на ввоз другими странами отдельных видов товаров) существенно понизили величину ожидавшихся результатов в текущий период.

Стратегическое планирование не выступает видом строгого регулирования экономики со стороны государства. Оно строится на выборе приоритетов и ориентиров развития при установлении определенных количественных показателей, придающих видению будущего внятные параметры движения вперед.

Теории, обосновывающие положения, что наиболее эффективными механизмами распределения ресурсов общества являются свободные рынки и цены, не учитывают усложняющиеся технологии и масштабы производства, а потому оставляют без внимания крупный пласт макроэкономических показателей, а также вопросы создания и распределения больших массивов общественных благ и услуг.

Видение, прогноз и смешанная экономика

Конкретизация стратегического планирования осуществляется на основе прогнозирования, т.е. деятельности по разработке научно обоснованных представлений о рисках, угрозах, направлениях, результатах и показателях социально-экономического развития.

Видение отличается от прогноза, который выступает как объективно просчитанный вариант развития событий, исходящий из анализа реальных фактов и показателей.

Видение и прогноз эффективно действуют как не в чисто рыночной экономике, так и не в строго плановой экономике. Наибольшую результативность они дают в так называемой смешанной экономике.

Представление о том, что проблемами смешанной экономики исследователи общественных отношений начали заниматься только с середины XX века, является заблуждением, вызванным недостаточным вниманием экономистов к истории данного вопроса на Западе и в России. На самом деле этим проблемам многие западные и российские экономисты уделяли внимание еще в XIX веке, практически с тех пор, как капитализм перешел на развитие по экономическим законам свободной предпринимательской деятельности. Анализ проблемы был связан с уяснением соотношения хозяйственной деятельности бизнеса и государства. Под смешанной экономикой (*mixed economy*) понимается «экономическая система, которая объединяет элементы общественной собственности на средства производства с частной собственностью, в ней товары и услуги производятся государством и частными предпринимателями» (Кравченко, 2008, с. 24).

В большинстве развитых стран мира в современный период существует смешанная экономика, т.е. рыночная и плановая. Рыночная состоит из мелких фирм и индивидуальных предприятий, в ней действуют конкурентные цены. Плановую часть образуют крупные корпорации, они же контролируют действия мелких фирм и цены.

В современной России уже существует рыночная экономика, но она функционирует в условиях отсутствия полного верховенства законов, что сводит стратегическое планирование к рекомендательным функциям, а не организующим и стимулирующим прогрессивный экономический процесс.

В перспективе Россия должна осуществить переход в систему, соответствующую истории и менталитету российского общества, а именно – в систему «социально ориентированной рыночной экономики». Ее основными принципами являются: развитие конкурентной среды при активном противодействии недобросовестному поведению на рынке; сильная социальная защита; научно обоснованное вмешательство государства в деятельность хозяйствующих субъектов; разумный протекционизм; содействие экономической заинтересованности регионов в своем развитии за счет оставления им основной части налогов, созданных на территории; доступность качественного медицинского обслуживания; развитое местное самоуправление.

Нам необходимо понять, что в цивилизованном обществе обширный круг норм, правил и обычаев, которые регулируют взаимодействия людей, т.е. так называемые неписанные законы, являются более сильным инструментом, чем юридические законы. Поэтому повышение образованности и культуры населения выступает магистральным направлением движения к смешанной экономике, т.е. фактически к социально ориентированной рыночной экономике, естественно, в сочетании с действующей правовой системой.

Социально-экономическая политика

Видение, соединенное с прогнозными расчетами, служит основой для выработки социально-экономической политики правительства, т.е. документа, который объединяет различные стороны будущей практической деятельности органов государственной власти и местного самоуправления. Этот документ представляет собой сложную систему, состоящую из отдельных взаимосвязанных подсистем, которые, в свою очередь, могут подвергаться декомпозиции, т.е. расчленяться на части. Социально-экономическая политика включает в себя такие подсистемы, как социальная, промышленная, транспортная, агропромышленная и др. Так, социальная политика определяет деятельность по преобразованию социальной сферы, включая повышение материального и духовного уровня жизни народа. Непосредственной целью экономической политики является повышение эффективности производства, путем совершенствования хозяйственного механизма и реструктуризации производства.

Важной стороной ее успешного формирования является сбор и классификация достоверной информации по всем базовым вопросам на федеральном уровне. Затем следует ее умело экстраполировать на регионы, особо выделяя проблемные или приоритетные для страны, по которым предполагается провести масштабные мероприятия по улучшению их социально-экономического положения.

Примером политики, основанной на видении развития неоиндустриализации российской экономики, может стать следующая последовательность действий. Новая индустриализация как синхронный процесс создания новых высокотехнологичных секторов экономики, инновационного обновления и модернизации традиционных отраслей может быть успешной при разумном распределении полномочий и ответственности между федеральным центром (с подведомственными

ему госкомпаниями) и субъектами федерации, с расположенными на их территориях промышленными объектами (частными, с государственным участием). Распределение полномочий и ответственности необходимо прежде всего в интересах минимизации дублирования, согласованных действий, выбора и использования наиболее эффективных для каждого уровня и условий функционирования механизмов регулирования и институтов развития. И не только. Оптимальное распределение полномочий между уровнями властной вертикали, как и своевременное их перераспределение под воздействием меняющихся внешних и внутренних условий, становится, по нашему глубокому убеждению, дополнительным и возрастающим по значению источником экономического роста страны и системного решения других ее проблем.

Требуется на федеральном и региональном уровнях создавать наиболее благоприятные (налоговые, кредитные, организационные, научно-образовательные, политические и др.) условия для последовательной и системной реализации приоритетных направлений неоиндустриализации национальной экономики и достижения проектного конечного результата. Условия и среда в период формирования и освоения нового технологического уклада становятся важнейшей основой, «строительной площадкой» новой индустриализации национальной экономики. Объединяющим документом новой индустриализации должен стать Национальный программно-проектный план неоиндустриализации российской экономики, на основе которого регионы могут разрабатывать региональные планы с учетом своих структурных и иных особенностей.

В составе Национального плана должно быть не более 10-25 приоритетных программных направлений неоиндустриализации российской экономики, в число которых считаем целесообразным включить (хотя бы в формате раздела программы): воспитание инновационно инициативных специалистов для технологически обновляемой экономики; восстановление до полноценно работающего состояния академической, вузовской и прикладной науки с обязательным решением вопроса о госорганах, их курирующем (Госкомитет по науке и новым технологиям); отраслевые и особенно региональные приоритеты могут и должны определяться и уточняться по результатам национального конкурса.

Подготовленный проект Национального плана в обязательном порядке должен выноситься на публичное обсуждение и только после этого рассматриваться в законодательном собрании и утверждаться Президентом Российской Федерации.

Курирование каждой программы Национального плана целесообразно закреплять за одним из членов правительства РФ с небольшим аппаратом из числа заинтересованных и ответственных за ее реализацию сотрудников министерств, проводя регулярный мониторинг ее реализации и внося своевременные и необходимые коррективы. В каждой программе должно быть несколько проектных направлений реализации. Последние могут быть научно-внедренческими, отраслевыми, региональными, локальными. Исполнителя проекта целесообразно определять по результатам конкурса (отраслевого, регионального, муниципального, локального). В качестве основного механизма (института) реализации проектов целесообразно использовать бизнес-проекты, разрабатываемые на основе государственно-частного партнерства (ГЧП). Именно проектный механизм должен стать, по мнению большинства специалистов, с одной стороны, основным направлением реального

«государственно-частного партнерства» власти и бизнеса в интересах общественного развития. С другой – институт государственно-частного партнерства, как никакой другой, позволяет интегрировать имеющийся у общества ресурсный и финансовый потенциал и направить его на цели политической консолидации общества и его системного и ускоренного социально-экономического развития. Преимущества ГЧП видятся в следующем.

Во-первых, оно позволяет одним документом объединить организационные возможности властных органов с предпринимательским и ресурсным потенциалом бизнеса, что может стать дополнительной производительной силой при реализации проекта. Во-вторых, значительно повысит качество бизнес-проектов участием в их разработке представителей бизнеса, сократит сроки их реализации и позволит минимизировать затраты на реализацию проекта. В-третьих, снизит нагрузку на бюджеты всех уровней, поскольку до 40% затрат на реализацию проекта может, при создании соответствующих условий, взять на себя бизнес. В-четвертых, повысит общественный контроль за ходом реализации проекта и его социальной результативностью, включением в состав советов по их реализации представителей общественности и постоянным мониторингом исполнения и общественного обсуждения его результатов.

Важно, чтобы Национальный план не был перегружен излишней, не относящейся к макроэкономическому уровню информацией и не ограничивал инициативу и предприимчивость региональных органов власти и бизнеса. По справедливому утверждению многих представителей отечественной и зарубежной региональной науки (А.Н. Пилясова, В.Н. Лексина, А.Н. Швецова, Р. Штернберга, П. Ойгаса, Э. Малецки и др.), с развитием процессов глобализации «значимость регионов возрастает, вопреки или благодаря глобализации, особенно для малых и средних предприятий... которые через внутрорегиональные сети получают доступ к международным и мировым сетям... Крупные города и регионы приобретают растущее значение как средоточия экономического развития... Региональные промышленные кластеры начинают доминировать на мировом рынке...» (Штернберг) (Синергия пространства..., 2012, с. 322). А.Н. Пилясов уточняет роль регионов применительно к российским условиям: «В значительно большей степени, чем локальный кластер, инновационная среда или промышленная агломерация, именно регион определяет стратегию от имени государства, запускает партнерства с другими регионами, содействует территориальному маркетингу, учреждает реальный коллективный проект, который превращает регион в ключевой уровень территориальной инновационной системы» (Там же, с. 26). И, добавим, ее неоиндустриализации на основе сложившихся региональных традиций.

Авторская версия разграничения полномочий между федеральным центром и регионами представлена на Рисунке 1. По нашему мнению, национальный технологический уровень должен включать как прорывные технологические направления, по которым имеются заделы в области фундаментальных и прикладных исследований, так и готовые к опытному или производственному освоению. В перечне приоритетных направлений научно-технологического развития Российской Федерации, одобренных Президентом РФ, значатся: оборонно-промышленный и атомный комплексы, высокотехнологические производства химико-фармацевтической, микробиологической и химической отраслей, научное приборостроение, производство сложного медицинского оборудования и некоторые другие (Рисунок 1).

Реализация национальных приоритетов технологического развития может и должна осуществляться по разным каналам. Возможно размещение госзаказа на предприятиях госкорпораций и в специализированных частных компаниях, готовых своевременно, по доступной для бюджета цене и на должном уровне его выполнить. Необходимо, на наш взгляд, осваивать и другую форму реализации национальных программных приоритетов, через конкурсное их размещение в регионах, которые готовы через внутрорегиональную и межрегиональную кооперацию и интеграцию расположенных на их территориях предприятий взять на себя ответственность за своевременное и качественное выполнение национального проектного приоритета. Нами уже высказывалось подобное предложение (Татаркин, 2014, с. 2-14), идея которого может быть сведена к трем принципиальным для новой индустриализации Российской экономики решениям.

Рисунок 1. Мировые тенденции технологического развития (Центр-Регион)

Источник: составлено автором.

Первое. Ускоренная подготовка инновационно ориентированных специалистов для технологически новых секторов, политически, социально и экономически способных в условиях усиливающихся процессов глобализации и конкуренции за производственное и экономическое лидерство управлять общественными процессами и развивать отечественное производство на основе передовых и прорывных производственных и управленческих решений. Рыночная экономика, по справедливой оценке А. Смита, одного из основателей научной рыночной школы, может устойчиво и результативно развиваться только в обществе «экономически (и, добавим, инновационно) подготовленных людей». Людей, профессионально готовых участво-

вать в процессах формирования и развития новой индустриализации российской экономики и ориентированных на возрастающий конечный экономический (социальный, экологический, конкурентный) результат их научной, производственной, общественной и государственной деятельности.

Основополагающим и общественно значимым решением по реализации названного приоритета должно стать прекращение бессмысленных, не подготовленных и общественно не согласованных, а потому и без позитивных для общественного развития результатов правительственных «игр в реформы» систем образования, общего и высшего, при практически полной ликвидации среднего профессионального. Окончательно поделена в результате реформ на две далеко не равные части система здравоохранения: доступная для всех, но с минимальным объемом и низким качеством оказываемых населению услуг; элитная – с полным перечнем платных медицинских услуг, а потому и недоступная большинству российского населения. В процессе рыночных реформ перепрофилирована большая часть отраслевых и проектных институтов, постоянно ограничивается исследовательская работа в системе РАН по самым нелепым и не выдерживающим серьезной критики поводам. Реальных же повода два: снизить нагрузку на федеральный бюджет ограничением финансирования бюджетных сфер; сэкономленные средства использовать для компенсации возрастающих «провалов» понижающего уровня государственного управления.

Элементарная логика здорового человека в состоянии осознать и понять, что обеспечить полноценное развитие такой страны, как Российская Федерация, без высоко развитой фундаментальной и прикладной науки, качественного образования и доступного здравоохранения просто невозможно. Тем более невозможно осуществить процессы новой индустриализации российской экономики, основанной на самых передовых научных знаниях, где «ядром» и сердцевинной их дальнейшего развития должна стать наука и инновационно ориентированное образование. Созданием «Сколково», «РОСНАНО», «Курчатовского центра», которые в большей степени специализируются на «распиле и дележе» бюджетных средств, чем на реальных фундаментальных и прикладных разработках («Голова профессора Доуэля»..., 2014, с. 6), названные выше проблемы не решить.

Второе. Готовность властных структур всех уровней стать «в авангарде» новой индустриализации российской экономики, подключив к ее разработке и реализации все социально-экономические и общественно-политические структуры и институты развития, большую часть российского населения. Это важнейшая, но не единственная задача. Необходимо, как свидетельствует богатая практика, в том числе и НЭПа, мобилизовать на нужды новой индустриализации ресурсный, финансово-кредитный, инновационно-образовательный и научный потенциал страны. Необходимо наконец публично признать бесперспективность чрезмерного «увлечения» либерально-рыночным догматизмом в обеспечении устойчивого, сбалансированного и социально ориентированного развития такой страны, как Российская Федерация, с ее многонациональным населением, пространственным и историческим разнообразием культур, религий и социально-экономических укладов.

Такому многообразию исторически сложившихся и культурно оформленных, устоявшихся и развивающихся условий жизнедеятельности российского многонационального населения, с его многоукладными экономическими и социальными

предпочтениями, сложно и даже невозможно без «силового принуждения» навязывать единственный и далеко не безупречный либерально-рыночный сценарий развития. Опыт Советского Союза свидетельствует, что подобные процессы неизбежно сопровождаются ужесточением политики принуждения в разных ее проявлениях: усилением централизации и ограничением полномочий субъектов федерации, местных органов власти и производственных коллективов, арестами и лишениями свободы, лагерями и ГУЛАГом, выселением отдельных народов из мест их традиционного проживания и другими ограничениями. Результатом этих мер, как известно, стала повышенная смертность населения. Не кажется ли, что Российская Федерация в чем-то начинает повторять политику Советского Союза?

Избежать подобного варианта развития возможно лишь при активном вовлечении разных слоев населения в реализацию национальных программ и проектов, их политической, научной и социально-экономической обоснованности, последовательной поддержке первых лиц государства, опирающейся на позитивное общественное мнение большинства российского населения.

Третье. Серьезный пересмотр системы федеративных отношений, полномочий, доходного их обеспечения, бюджетных отношений между федеральным центром и регионами, регионами и муниципалитетами. Жесткая вертикаль федеральной власти по всему спектру общественного развития, «назначение» глав и «партийно-списочные» выборы депутатов законодательных собраний регионов и большинства муниципалитетов, «невинный» отход от конституционных норм при проведении реформ превратились в набирающий обороты сдерживающий социально-экономическое и все общественное развитие Российской Федерации фактор, обрекая население и страну в целом на экономический и общественный застой, затянувшуюся деградацию промышленности и вымирание многих поселений.

Нейтрализовать названные негативные процессы можно, на наш взгляд, давно назревшим распределением компетенций и ответственности между федеральным центром, регионами и муниципалитетами по организации и проведению новой индустриализации российской экономики. Высказанные выше предложения есть необходимость дополнить двумя рекомендациями. Во-первых, регионы и муниципалитеты должны стать равноправными с федеральным центром участниками реиндустриализации экономики, всецело отвечая за реализацию ее национальных приоритетов на своей территории. Но для этого необходимо, чтобы они располагали собственными средствами и ресурсами, а не только дотациями и субвенциями из вышестоящего бюджета. Необходимо, как это и было обещано руководством страны, пересмотреть и вернуться к существовавшей до 2000 г. схеме распределения консолидированных доходов в пропорции 50% на федеральные нужды и не менее 50% на развитие регионов и муниципалитетов. В прошлом это правило было закреплено законодательно, но от него быстро отказались... Во-вторых, следует говорить об активном использовании на уровне регионов и муниципалитетов институтов и механизмов конкурсного их подключения к реализации общенациональных стратегий, целевых программ и проектов. Именно конкурсное подключение регионов и муниципалитетов к реализации общенациональных приоритетов может стать тем маршрутом, по которому сможет консолидироваться российское общество для масштабной неиндустриализации.

Своеобразие экономической политики состоит в том, что она, в отличие от теоретических экономических моделей, одновременно должна учитывать противоположные тенденции развития, например, рост безработицы и инфляцию, ужесточение мер в одних сферах и усиленную их либерализацию в других. Так, чтобы сбить волну растущего кризиса, Центробанк осенью 2014 года резко повысил базовую ставку. В то же время это подхлестнуло инфляцию. Удерживание ее связано с мерами по секвестированию бюджетных расходов, урезанию заработных плат. Возникла необходимость регулирования доходов и специального воздействия на цены. Следовательно, проведение экономической политики требует гибкости и своевременности ввода необходимых критических мер. В данном случае экономическую политику можно охарактеризовать как экономический парадокс, представляющий собой централизованное планирование в условиях рыночной экономики. Здесь однозначных победителей нет: то одна сторона срывает попытки другой, то наоборот.

В экономической политике довольно часто политическая целесообразность преобладает над экономической необходимостью. Например, как поступить в условиях, когда предприниматели высказываются в пользу замораживания зарплат, а потребители поддерживают идею замораживания цен? Ответ: действовать так, как в данный момент политически результативно, т.е. понять, что в данный момент опаснее, и установить против этой опасности соответствующие преграды.

Органом, который бы обосновывал варианты текущих решений для руководителей власти, мог бы стать постоянно действующий экономический совет при соответствующем уровне власти (федеральном, региональном, муниципальном). Он мог бы собираться по мере необходимости, вплоть до ежедневных заседаний при возникновении критических ситуаций. Такой совет, не будучи численно перегруженным, стал бы прекрасным форумом для обмена мнениями специалистов. Своевременно улавливая грядущие негативные волны путем ежедневного анализа ситуации, совет готовил бы рекомендации, как на текущий период, так и на среднесрочную, а при необходимости и долгосрочную перспективу.

Но поскольку экономические вихри по своим масштабам могут колебаться от незначительных до катастрофических, то не следует возлагать на экономический совет точных предсказаний, особенно на отдаленную перспективу. Обычные спады в экономике являются неотъемлемой частью цикла деловой активности, а поэтому их предсказать вполне возможно. На этой основе можно готовить сценарии развития событий. Например, если спад производства вызван избытком запасов, то с экономической (а не политической) точки зрения лучше воздержаться от активных действий, поскольку экономика сама выйдет из кризиса. Но если происходит обвал валюты, падение цен на мировом рынке или резко раскручивается инфляция, то быстрые, почти мгновенные действия крайне необходимы.

Если теоретические построения обязательно строятся на допущении существования определенных и желательно долговременно сохраняющихся условий, то экономическая политика принимает действительность такой, какая она есть, т.е. с ее противоречиями, противоположными тенденциями и периодически возникающими бедствиями. В этом смысле экономическая политика является не только «концентрированным выражением экономики», как писали классики политической экономии, но и обладает элементами первенства по отношению к ней.

Экономическая политика в отличие от экономической теории постоянно сталкивается с проблемой «цены вопроса» за принимаемое решение.

Экономическая программа

Экономическая программа вытекает из анализа состояния экономики и видения перспектив ее развития не менее чем на среднесрочную перспективу. Возможно, что в ее основе, по крайней мере на краткосрочную перспективу, должна находиться не безликая формула повышения благосостояния населения, а идея снижения социального неравенства в обществе и социально-экономического неравенства регионов.

Данный подход предполагает политэкономическое объяснение не только сути вознаграждения труда и капитала, но и механизма его осуществления в одной стране, но в разных регионах и между разными профессиональными группами людей. Сейчас разрыв в оплате труда, особенно между рядовыми сотрудниками и так называемыми топ-менеджерами, продолжает увеличиваться, что может в какой-то период стать поводом для социального недовольства. Рост благосостояния воспринимается населением тогда, когда происходит более-менее пропорциональный рост доходов различных групп работников, а не только ограниченного их круга. Кроме того, новое поколение потребителей уже не хочет довольствоваться теми продуктами, которыми пользовались их родители. У них растет стремление следовать рекламируемым образцам, т.е. приобретать высококачественные товары.

Следует заметить, что социальный разрыв в доходах является не только российским, но общемировым явлением. «В течение последней четверти века в США, – писал американский экономист Алан Гринспен, – доходы населения с низким и средним достатком росли не слишком быстро, тогда как доходы богатейших слоев увеличивались с головокружительной скоростью» (Гринспен, 2011, с. 379). Он объясняет концентрацию доходов у немногих высокой оплатой труда, рост которой увеличивает диспропорцию между спросом на квалифицированных работников и предложением на рынке труда.

Возможно, что в России развивается такая же проблема. Она усугубляется разрушением профессионального начального и среднего образования. Кроме того, много выпускников вузов имеют слабую подготовку, а поэтому не могут пополнить ряды высококвалифицированных кадров. Поэтому центральным звеном экономической программы должно стать не просто возрождение системы подготовки технических инженерных и рабочих кадров, а создание новой, соответствующей экономике знаний. Ее суть состоит в придании профессиональному обучению характера непрерывности. Формы же обучения могут быть разными, в том числе в специальных школах, училищах, колледжах, «корпоративных университетах», на рабочих местах. Важно, чтобы работник развивал свои когнитивные способности, умел пользоваться инструкциями и руководствами, читать чертежи и разбираться в математических формулах.

Общий вывод. Поскольку политическая экономия как наука изучает экономическое поведение людей в условиях имеющихся ограниченных, а также целенаправленно создаваемых новых ресурсов, то она выступает базой видения, предвидения и целеполагания (определения целей и приоритетов) мер по осуществлению экономической политики государства. В конечном счете, научная политэкономия

ческая деятельность должна завершаться разработкой конкретной экономической политики как для государства в целом, так и для отдельных регионов.

ЛИТЕРАТУРА

«Голова профессора Доуэля» от советской науки. Интервью доктора физматнаук, профессора Георгия Малинецкого // Аргументы недели. 2014. № 35(18.09). С. 6.

Гринспен А. Эпоха потрясений: Проблемы и перспективы мировой финансовой системы / Пер. с англ. 4-е изд. М.: ООО «Юнайтед Пресс», 2011. – 518 с.

Кравченко А.И. Трагический путь русского капитализма. В кн.: Воронцов В.П. Экономика и капитализм. Избранные сочинения / Вступ. статья и составление А.И. Кравченко. М.: Астрель, 2008. – 981 с.

Синергия пространства: региональные инновационные системы, кластеры и перетоки знания / Отв. ред. А.Н. Пилясов. Смоленск: Ойкумена, 2012. – 760 с.

Татаркин А.И. Инновационный вектор российской экономики: поведенческая готовность населения // Шумпетеровские чтения (Schumpeterian readings). Материалы 4-й Международной научно-практической конференции 27-28.11.2014. Пермь: Изд. ПГИТУ, 2014. С. 2-14.

Шумпетер Й.А. История экономического анализа: в 3-х т. Т. 1. / Пер. с англ. под ред. В.С. Автономова. СПб.: Экономическая школа, 2001. – LVI; 494 с.